

ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С АДЕНОМИОЗОМ

Д. Д. Саиджалилова, Н. Х. Мадолимова

Ташкентская медицинская академия.

Узбекистан.

Актуальность. Эндометриоз - причина, по которой 25-50% пациенток с бесплодием годами безуспешно пытаются реализовать свою программу материнства. Стоит отметить, что не все больные эндометриозом бесплодны, однако от этого проблема не перестаёт быть актуальной. От 30 до 50% женщин, страдающих этим заблванием, не могут выносить ребёнка даже при условии возникновения беременности [1].

Если у здоровых женщин репродуктивного возраста месячный уровень фертильности составляет 15-20%, то эндометриоз снижает его многократно: до 2-10%. Кроме того, 30-50% женщин с этим заболеванием не могут выносить ребёнка даже при условии возникновения беременности [3,4].

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе Республиканского перинатального центра и акушерского комплекса №9 г. Ташкента. Изучение течения беременности и родов провели у 103 беременной в 2021-2022 гг., из них основную группу составили 24 беременных на фоне аденомиоза 1-2 степени и группу сравнения - 49 беременных без аденомиоза. Группу контроля составили 30 беременных с физиологическим течением беременности. Возраст обследуемых женщин в основной группе варьировал от 27 до 38 лет ($32,5 \pm 5,5$), в группе сравнения – от 21 до 32 лет ($26,5 \pm 4,5$). Критериями исключения были многоплодная беременность, женщины, беременность которых наступила после ЭКО.

Результаты. Данные настоящего исследования, у беременных пациенток с аденомиозом 1 и 2 степени значительно увеличивается количество ранних репродуктивных потерь и преждевременных родов ($p < 0,05$), во время беременности статистически значимо чаще формируется плацентарная дисфункция с гемодинамическими нарушениями и СОРП ($p < 0,05$). Частота гипертензионных расстройств, возникших на фоне беременности, в том числе преэклампсий, увеличивается практически в 3 раза. У беременных с аденомиозом значительно увеличивается частота патологии родовой деятельности и послеродового периода ($p < 0,05$), преимущественно связанных с повышенной

кровопотерей (кровотечение послеродового периода, гематометра). Осложнения гестации, патология родовой деятельности и послеродового периода у пациенток даже с 1 стадией распространения аденомиоза во многом связаны с особенностями строения переходной зоны «эндометрий-миометрий». Это подтверждается данными других исследователей, которые утверждают, что формирование аденомиоза это следствие прямого вторжения эндометрия в миометрий [5]. Следовательно, при аденомиозе, независимо от степени его распространения, эндометрий обладает повышенной способностью к пролиферации. Данные нарушения в зоне ремоделирования спиральных артериол, возможно, и приводят к аномальному их преобразованию в области формирования первичных, вторичных и третичных ворсин хориона, к дефектной дифференцировке структур соединительной ткани, сосудистой сети и к несвоевременным регрессивным процессам в эпителиальном покрове плаценты, что и обуславливает, в итоге, большинство вышеуказанных акушерских осложнений.

Таблица 1. Особенности течения беременности у женщин с ЭКО

Осложнения	Основная группа (n=24)		Группа сравнения (n=49)		Контроль (n=30)	
	Абс	%	Абс	%	Абс	%
Угроза прерывания беременности	24	100* [▲]	6	12,2 [▲]	2	6,7
Плацентарная дисфункция	13	54,2* [▲]	9	18,4	4	13,3
Преэклампсия	5	20,8	7	14,3	-	-
СОРП	4	16,7*	2	4,1	-	-
Преждевременные роды	8	33,3*	8	16,3	-	-
Кесарево сечение	7	29,2 [▲]	10	20,4	5	16,7

Примечание: * - достоверность различий значений группы с аденомиозом по отношению значений группы сравнения ($p < 0,05$); [▲] - достоверность различий значений групп по отношению к значениям группы контроля ($p < 0,05$).

Таким образом, для женщин с аденомиозом характерно повышение частоты репродуктивных потерь, осложнений гестации, родов и послеродового периода, что обуславливает необходимость выявления и своевременной коррекции данной патологии даже на ранних стадиях в комплексе предгравидарной подготовки.

Одним из методов диагностики осложненного течения гестации до его клинической манифестации является определение уровня трофобластического β -1-гликопротеина в крови беременных. Нами выявлено, что у женщин, на фоне аденомиоза, существенно чаще развиваются осложнения течения беременности. Следовательно, все женщины, беременность которых наступила на фоне аденомиоза, должны находиться в группе высокого перинатального риска и нуждаются в более пристальном ведении беременности и родов. Кроме того, наиболее опасным предиктором развития преждевременных родов является резкое и выраженное увеличение уровня трофобластического β -1-гликопротеина. Если показатель трофобластического β -1-гликопротеина снижена в 4-5 раза, вероятность прерывания беременности возрастает на 50-73%.

REFERENCES

1. Могильная Г.М., Куценко И.И., Симовоник А.Н. Морфометрическая характеристика ядер клеток переходной зоны миометрия при аденомиозе. // Кубанский научный медицинский вестник. – 2016. - №3. – С.88-91. <https://doi.org/10.25207/1608-6228-2016-3-88-91>.
2. Тапильская Н.И., Гайдуков С.Н., шанина Т.Б. Аденомиоз как самостоятельный фенотип дисфункции эндометрия. // Эффективная фармакотерапия.– 2015. – №1(5). – С.62-68. eLIBRARY ID: 23109304
3. Benadiano G. Brosens I., Habib M. Adenomyosis: the approach from the point of view of the life cycle // Reproduc- tive BioMedicine Online. - 2015. - Vol. 30, № 3. - P. 220-232. <https://dx.doi.org/10.1016/j.rbmo.2014.11.005>
4. Benaglia, L. Pregnancy outcome in women with endometriosis achieving pregnancy with IVF / L. Benaglia, G. Candotti, E. Papaleo et al. // Hum. Reprod.
5. Berlac J.F., Hartwell D., Skovlund C.W., Langhoff-Roos J., Lidegaard Q. Endometriosis increases the risk of obstetrical and neonatal complications. // ActaObstetGynecolScand– 2017. – Vol.96(6). – P.751–760. <https://dx.doi.org/10.1111/aogs.13111>